

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567913>

УДК 316.624

**ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДЕВИАЦИЯ ВЫЗВАННАЯ
ИНФОДЕМИЕЙ**

Л.С. Рошчупкина,

студентка 2 курса, напр. «Ветеринария»,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский

Н.М. Кувичкин,

к.с.-х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский

Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – социальной девиации во время коронавирусной инфекции (COVID-19), которая была вызвана глобальной инфодемией. Автор прослеживает историю развития инфодемии и воздействия пандемии коронавируса на человека во всем мире. Итогом работы является то, что бороться с инфодемией можно и самостоятельно, ведь проверить подозрительную информацию из соцсети не так уж и сложно, поэтому людям следует научиться распознавать фейки и нагнетания в Сети и отличать их от объективной и достоверной информации.

Ключевые слова: инфодемия, социальная девиация, (COVID-19)

GLOBAL SOCIAL DEVIATION CAUSED BY INFODEMY

L.S. Roshchupkina,

2nd year student, ex. "Veterinary",
FSBEI HE "Donskoy GAU", settlement Persianovsky

N.M. Kuvichkin,

Candidate of Agricultural Sciences, Assoc.,
FSBEI HE "Donskoy GAU", settlement Persianovsky

Annotation: This article is devoted to the current problem of social deviation during coronavirus infection (COVID-19), which was caused by global infodemic. The author traces the history of the development of infodemic and the impact of the coronavirus pandemic on humans around the world. The result of the work is that you can deal with infodemia on your own, because it is not so difficult

to check suspicious information from the social network, so people should learn to recognize fakes and pressures on the Web and distinguish them from objective and reliable information.

Keywords: infodemic, social deviation, (COVID-19)

Сегодня социальная девиация является одним из видов социального поведения, который обладает своими чертами и особенностями. Данное поведение характеризуется как неблагоприятное, отклоняющееся от общепринятых норм и ценностей. А в данном случае это спровоцированное поведение людей в связи с глобальной инфодемией [1].

Девиация оказывает негативное влияние на психическое состояние человека, что не позволяет ему в полной мере осуществлять создание новых социальных связей и вступать в коммуникации.

Есть несколько причин социальной девиации, но самая важная причина – это прохождение нескольких этапов социальной адаптации к новым окружающим социальным условиям. Оказываясь в новой среде, человек не сразу принимает ее нормы и ценности. Он проходит несколько этапов, среди которых отрицание и гнев. Лишь осознав, что принятие чужих норм поможет ему успешно функционировать в будущем, человек смиряется с ними и воспринимает. Происходит процесс адаптации и ассимиляции. Отсюда вывод, что социальная девиация в некоторых исключительных случаях может считаться как положительное проявление [2].

На данный момент хочется сказать, что пандемия коронавируса, вероятно, скорректирует социальное взаимодействие между людьми. Мы пройдем через тревоги, страхи, депрессию. Наше психологическое состояние со временем улучшится, но выводы мы наверняка сделаем.

В ситуации, когда интернет и СМИ являются практически единственным источником информации и по сути шансом для обретения хоть какой-то определенности в настоящем и будущем, человеку свойственно поддаваться панике и цепляться за каждую информацию, которая придает ему определенности и понимания, что происходит и что будет дальше [3].

COVID-19 – это первая пандемия в истории интернета и соцсетей. ВОЗ бьет тревогу: в мире, помимо пандемии, свирепствует инфодемия – в лавине непроверенной информации тонут любые важные сообщения. Легенды и домыслы о ковиде распространяются быстрее, чем патоген в своем содержании. А коэффициент репродукции R – количество людей, которых заражает заболевший, – у вируса дезинформации даже побольше коронавирусного: далеко не все заразились ковидом, но все постоянно сталкиваются с мифами о нем.

У вируса и ложной информации оказалось немало общего: они невидимы, опасны и очень заразны. Вирусы – тоже сообщения, инструкции, записанные на молекуле РНК, упакованной в белковую коробочку, а мы эти сообщения множим и распространяем. Так почему бы движение информации в соцсетях не рассмотреть с помощью вирусной метафоры: заразные идеи распространяются заразившимися людьми, конкурируя друг с другом за наше сознание [4].

Инфодемия, возникшая на волне COVID-19, приняла огромные масштабы по всей стране. Главный симптом инфодемии – переизбыток сведений: точных, не совсем точных и совсем не точных. Этот информационный шум крайне осложняет поиск достоверных фактов в тот момент, когда мы больше всего в них нуждаемся. А во время эпидемии от этого может зависеть жизнь. СМИ официальное определение ВОЗ упростили и чаще всего называют инфодемию «эпидемией мифов и ложной информации» – всех тех историй, которые распространяются в сетях со ссылкой не на статью в научном журнале, а на «заведующего больницы», «источник в силовых кругах» или «знакомого из департамента» [5].

К такому обществу готово не было: отличать факты от лжи в Сети умеют далеко не все. При этом фейки напрямую влияют на состояние человека. Например, они вызывают недоверие к властям, следствием чего становится отказ от соблюдения самоизоляции и мер защиты. Так называемые народные рецепты против коронавируса могут, наоборот, внушить ложное чувство безопасности и отказ от квалифицированной помощи: мол, это обычная простуда – «вылечится» настойкой шиповника. Инфодемия вполне способна препятствовать борьбе с коронавирусом [6].

Мы соавторы указов правительства. Люди воспринимают информацию не пассивно – они участвуют в ее создании. Например, требование не покидать дом кодируется официальными источниками как способ сдержать распространение вируса. Но читатель может декодировать это сообщение как очередное посягательство на свою свободу. То, каким окажется для него смысл сообщения, зависит от тревог и опасений в обществе [7].

Всегда стоит помнить, что непроверенная информация не просто мешает распространению правдивой – она буквально может убить тех, кто все-таки решит лечить коронавирус имбирем [8].

Для того чтобы негативные реакции не смогли Вас заблокировать и увести в деструктивное поведение, Вам надо всего лишь поставить перед собой адекватные и конструктивные цели в период самоизоляции, продумать четкий график жизни и поведения, который будет для Вас признаком стабильности и понятности разумных действий.

Список литературы

- [1] Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. – М.: Изд-во: Большая Российская энциклопедия. 2002. 150 с.
- [2] Гвишиани Д.М. Краткий словарь по социологии. / Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапин. – М.: Политиздат. 1989. 231 с.
- [3] Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. / В.Д. Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2001. 221 с.
- [4] Инфодемия. Коронавирус и российская дезинформация [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.svoboda.org/a/30513774.html>.
- [5] Инфодемия, коронарка, санитайзер и самоизоляция: как коронавирус меняет русский язык? [Электронный ресурс]. – URL: <https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-koronarka-sanitayzer-i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-menyaet-russkiy-yazyk>.
- [6] Инфодемия-2020: симптомы и осложнения [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2020/11/20/kak-ne-stat-zhertvoj-infodemii.html>.
- [7] Что грозит тем, кто умышленно нарушает правила безопасности в период распространения коронавируса [Электронный ресурс]. – URL: <http://duma.gov.ru/news/48368>.
- [8] Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. / М.А. Ковальчук. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html>.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Prokhorov A.M. Big encyclopedic dictionary / A.M. Prokhorov. - M .: Publishing house: Great Russian Encyclopedia. 2002.150 s.
- [2] Gvishiani D.M. A Brief Dictionary of Sociology. / D.M. Gvishiani, N.I. Lapin. - M .: Politizdat. 1989.231 s.
- [3] Mendelevich V.D. Psychology of deviant behavior. / V.D. Mendeleevich. - M .: MEDpress, 2001.221 p.
- [4] Infodemia. Coronavirus and Russian disinformation [Electronic resource]. - URL: <https://www.svoboda.org/a/30513774.html>.
- [5] Infodemia, coronary artery disease, sanitizer and self-isolation: how is the coronavirus changing the Russian language? [Electronic resource]. - URL: <https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-koronarka-sanitayzer-i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-menyaet-russkiy-yazyk>.
- [6] Infodemia-2020: symptoms and complications [Electronic resource]. - URL: <https://rg.ru/2020/11/20/kak-ne-stat-zhertvoj-infodemii.html>.
- [7] What threatens those who deliberately violate safety rules during the spread of coronavirus [Electronic resource]. - URL: <http://duma.gov.ru/news/48368>.

[8] Kovalchuk M.A. Deviant behavior: prevention, correction, rehabilitation. / M.A. Kovalchuk. [Electronic resource]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html>.

© Л.С. Рошупкина, Н.М. Кувичкин, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Рошупкина Л.С., Кувичкин Н.М. Глобальная социальная девиация вызванная инфодемией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 145-149. URL: <https://ip-journal.ru/>